

Στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση διαπολιτισμικών προσεγγίσεων ως μέσο συμπερίληψης στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM

Εμμανουήλ Δ. Μηλάκης
Υπ. Διδάκτωρ,
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα εξετάζει την αξιοποίηση διαπολιτισμικών προσεγγίσεων ως μέσο συμπερίληψης στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM, μέσα από τις απόψεις και εμπειρίες των εκπαιδευτικών. Αξιοποιώντας μια ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, η έρευνα χρησιμοποιεί ημιδομημένες συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης και παρατηρήσεις με εξειδικευμένους/ες εκπαιδευτικούς στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM σε σχέση με τις στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές τους, κατά την υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων Χαρισματικότητας STEAM. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν την ευρεία αποδοχή των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση διαπολιτισμικών προσεγγίσεων ως μέσο συμπερίληψης, αναδεικνύοντας την ικανότητά τους να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την ομαδικότητα και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων όλων των παιδιών. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν την ανάγκη για προσεκτικό σχεδιασμό και ενσωμάτωση διαπολιτισμικών προσεγγίσεων στο γενικότερο μαθησιακό πλαίσιο Χαρισματικότητας STEAM, επισημαίνοντας την πρόκληση της διαφοροποίησης για την κάλυψη των αναγκών τόσο των χαρισματικών, όσο και των μη χαρισματικών παιδιών. Παρουσιάζεται επίσης η σημασία της συμπεριληπτικής διαπολιτισμικής αξιολόγησης της μάθησης, αλλά και ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η έρευνα συνολικά προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για τη δυνατότητα αξιοποίησης διαπολιτισμικών προσεγγίσεων ως μέσο συμπερίληψης στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου τους, σε διαφοροποιημένα, συμπεριληπτικά μαθησιακά πλαίσια.

Λέξεις-κλειδιά: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM, Συμπερίληψη, Διαφοροποίηση.

1. Εισαγωγή

Η έννοια της παιδικής χαρισματικότητας διαμορφώνεται από τα ιστορικά, κοινωνικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά της κάθε εποχής (Dai, 2018) και αντίστοιχα οι αντιλήψεις και στάσεις απέναντι στη χαρισματικότητα ποικίλλουν ανάλογα με το πολιτιστικό ή ερευνητικό πλαίσιο στο οποίο εξετάζονται (Renzulli, 2011). Τα σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα για την παιδική χαρισματικότητα αξιοποιούν δεδομένα από διάφορες εκφάνσεις της συμπεριφοράς και της δράσης των χαρισματικών παιδιών (Sternberg, 2023), ενώ κάποιες κοινές ικανότητες που αναγνωρίζονται στα χαρισματικά παιδιά περιλαμβάνουν νοητική εγρήγορση, ευαισθησία, ιδεαλισμό, περιέργεια, οργανωτικότητα, επιλυτικότητα, ισχυρή μνήμη και υψηλό ρυθμό μάθησης (Thompson & Oehlert, 2010). Ωστόσο, η ανάπτυξη των χαρισματικών παιδιών συχνά είναι ασύγχρονη, καθώς το νοητικό, συναισθηματικό και σωματικό τους επίπεδο δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαφοροποίηση της εκπαίδευσής τους (Szymanski, 2021). Αντίστοιχα, το πολιτιστικό συγκείμενο στο οποίο εκδηλώνεται η χαρισματικότητά τους ενδέχεται να θέτει πρόσθετα εμπόδια στην ανάδειξη και ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους, αλλά και εν γένει στην αναγνώριση της χαρισματικότητάς τους και την εκπαιδευτική τους συμπερίληψη (Ford, 2010). Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιοποίηση διεπιστημονικών προσεγγίσεων, όπως η εκπαιδευτική φιλοσοφία

STEAM, σε μικτές ομάδες χαρισματικών και μη χαρισματικών μαθητών/τριών διαφορετικών επιπέδων ικανοτήτων, δημιουργεί νέες προοπτικές εκπαιδευτικής συμπερίληψης και ανάπτυξης γνωστικών και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων, μέσα από την ολιστική προσέγγιση της Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας STEAM (Milakis, 2025).

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης διαπολιτισμικών προσεγγίσεων STEAM ως μέσο συμπερίληψης τόσο των χαρισματικών όσο και των μη χαρισματικών παιδιών, ενώ καθοδηγείται από μια σειρά ερευνητικών ερωτημάτων που σχετίζονται με τις διαστάσεις συμπεριληπτικής εφαρμογής διαπολιτισμικών προσεγγίσεων, τους υποστηρικτικούς παράγοντες και τις προκλήσεις της, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας STEAM:

1. Ποιες είναι οι στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των διαπολιτισμικών προσεγγίσεων ως μέσο συμπερίληψης στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM;
2. Ποιες παράμετροι πρέπει να ληφθούν υπόψιν για την εφαρμογή διαπολιτισμικών προσεγγίσεων ως μέσο συμπερίληψης στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM;
3. Ποιοι είναι οι υποστηρικτικοί παράγοντες για τους/τις εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή διαπολιτισμικών προσεγγίσεων ως μέσο συμπερίληψης στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM;
4. Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή διαπολιτισμικών προσεγγίσεων ως μέσο συμπερίληψης στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM;

Μέσα από τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων, η έρευνα στοχεύει στην ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει η συμπεριληπτική αξιοποίηση των διαπολιτισμικών προσεγγίσεων στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής δημιουργικότητας, επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες, ικανότητες και πολιτιστικά χαρακτηριστικά χαρισματικών και μη χαρισματικών παιδιών, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας STEAM.

2. Θεωρητικό υπόβαθρο

2.1. Εκπαίδευση Χαρισματικότητας

Σύμφωνα με το μοντέλο των Τριών Δακτυλίων (Three Ring Model) για τη Χαρισματικότητα των Renzulli et al. (1978), η χαρισματική συμπεριφορά συγκεκριμενοποιείται στην άνω του μέσου όρου ικανότητα, τη δημιουργικότητα και τη δέσμευση και αφοσίωση απέναντι στο έργο που αναλαμβάνει ένα χαρισματικό παιδί (Renzulli, 1986). Η Εκπαίδευση Χαρισματικότητας, υπό αυτό το πρίσμα, απαιτεί διαφοροποιημένες προσεγγίσεις, με την εφαρμογή εναλλακτικών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης (Karnes & Bean, 2021), ενώ προϋποθέτει μία ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης η οποία ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ικανότητες των χαρισματικών παιδιών (Ziegler et al., 2012). Μία τέτοια εκπαιδευτική διαφοροποίηση συνοδεύεται με τη μαθησιακή επιτάχυνση και εμπλουτισμό, μέσω της προσαρμογής του ρυθμού μάθησης, καθώς και του βάθους και εύρους της διδακτέας ύλης (Dai et al., 2011). Παράλληλα, αναδεικνύεται ως αναγκαίο ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που ενισχύει την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και συμβάλλει στην πρόληψη ή μείωση αρνητικών συναισθημάτων που συχνά παρατηρούνται στα χαρισματικά παιδιά (Rudasill et al., 2013). Ο απώτερος στόχος της Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας είναι η ανάπτυξη όλων των γνωστικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων στο μέγιστο δυνατό επίπεδο (Worrell et al., 2019).

Η Εκπαίδευση Χαρισματικότητας αποτελεί μία προσέγγιση που συνδέει άρρηκτα τη γνωστική με τη συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών/τριών (Reis & Renzulli, 2004),

συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη κοινωνικό-συναισθηματική τους ανάπτυξη, ενίοτε μέσα από τη συνεργασία χαρισματικών και μη χαρισματικών παιδιών σε μικτές ομάδες (Huss, 2006). Αντίστοιχα, κοινές μαθησιακές της προσεγγίσεις περιλαμβάνουν την εφαρμογή μεθόδων διερευνητικής μάθησης, για τη δημιουργία γνήσιων εκπαιδευτικών εμπειριών, την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων και την αλληλεπιδραστική κατασκευή της νέας γνώσης (VanTassel-Baska & Brown, 2021). Ωστόσο, η εφαρμογή των συμπεριληπτικών μεθόδων της Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας επηρεάζεται δραστικά από τις εκπαιδευτικές πολιτικές και την ευρύτερη κουλτούρα κάθε χώρας απέναντι στη Χαρισματικότητα (Riga & Malafantis, 2023).

2.2. Εκπαίδευση STEM και STEAM

Η Εκπαίδευση STEM αποτελεί μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική φιλοσοφία που συνδυάζει τις Φυσικές Επιστήμες (Science), την Τεχνολογία (Technology), τη Μηχανική (Engineering) και τα Μαθηματικά (Mathematics) σε μια συνεκτική και διεπιστημονική προσέγγιση μάθησης (Bybee, 2013). Η Εκπαίδευση STEAM, ως επέκταση της προσέγγισης STEM, ενσωματώνει οργανικά τις Τέχνες (Arts) στη μαθησιακή διαδικασία, παρέχοντας ένα ολιστικό εκπαιδευτικό πλαίσιο (Yakman, 2008). Ως ολοκληρωμένη προσέγγιση περιλαμβάνει όχι μόνο τις Εικαστικές Τέχνες, αλλά και τις Γλωσσικές, τις Φιλελεύθερες Τέχνες, καθώς και τη Μουσική, το Θέατρο και τον Χορό, εμπλουτίζοντας τη μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικότητα και καινοτομία (Segarra, 2018). Οι Τέχνες, σε αυτή την περίπτωση, λειτουργούν ενισχυτικά ως προς την ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και διεπιστημονικής διερεύνησης, προσφέροντας ευκαιρίες για την εφαρμογή γνώσεων με πιο σύνθετο και πολυδιάστατο τρόπο (Bazler & Van Sickle, 2017). Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνονται ταυτόχρονα γνωστικά και κοινωνικο-συναισθηματικά μαθησιακά αποτελέσματα, μέσα από την εμπειρική κατασκευή της νέας γνώσης (Roussou et al., 2025). Κοινές μέθοδοι της Εκπαίδευσης STEAM περιλαμβάνουν τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, προγραμματισμού και συστημάτων αυτοματισμού για τη διερευνητική μάθηση μέσα από την ομαδοσυνεργατική κατασκευή project και τη δημιουργία έργων που εκτός από την αποδοτική τους λειτουργία, χαρακτηρίζονται από καλλιτεχνική πληρότητα (Rafti et al., 2025).

Η εγκάρσια διεπιστημονική φύση της εκπαίδευσης STEAM υπερβαίνει τα μεμονωμένα γνωστικά πεδία, προάγοντας την πολυδιάστατη ανάλυση και κατανόηση των θεμάτων ως πολύπλοκα συστήματα που απαιτούν συνδυαστικές δεξιότητες και προοπτικές (Liao, 2016; Costantino, 2018). Στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής της προσέγγισης, καθοριστικής σημασίας είναι η ισορροπημένη ενσωμάτωση των πεδίων STEAM, η δημιουργία συμπεριληπτικών και προσβάσιμων μαθησιακών περιβαλλόντων σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και η εστίαση στην καλλιέργεια δημιουργικών δεξιοτήτων μέσω της επίλυσης αυθεντικών και πρακτικών προβλημάτων (Quigley et al., 2017). Σε αυτή την κατεύθυνση, συμβάλει η διαπολιτισμική προσέγγιση παγκόσμιων προβλημάτων μέσα από τοπικά παραδείγματα, που επιτρέπουν την αξιοποίηση πολλαπλών οπτικών διερεύνησης και επίλυσης (Αργυράκου & Μηλάκης, 2018). Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάπτυξη ενός σαφούς και αξιόπιστου πλαισίου αξιολόγησης που να περιλαμβάνει τόσο τη διαδικασία της μάθησης όσο και το εκπαιδευτικό περιβάλλον στο σύνολό του (Herro et al., 2019). Αυτή η αξιολόγηση στοχεύει στην αναγνώριση των γνωστικών και δημιουργικών επιτευγμάτων των μαθητών/τριών, καθώς και στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, συνδυάζοντας παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους (Milakis et al., 2024).

2.3. Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της εφαρμογής της προσέγγισης STEAM στην εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών (Kamraki & Can, 2023). Η ενσωμάτωσή της ενισχύει την επιλυτικότητα, τη διερευνητικότητα και την καινοτομία των χαρισματικών μαθητών/τριών (Kim & Choi, 2012), ενώ συμβάλλει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και των συνεργατικών δεξιοτήτων (Kang & Seo, 2013). Παράλληλα, η Εκπαίδευση STEAM επιτρέπει την εμβάθυνση και την εφαρμογή της νέας γνώσης στα πεδία της, μέσω της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων (Yang & Yoo, 2017), καθώς προσφέρει ένα ευέλικτο μαθησιακό πλαίσιο που επιτρέπει την ισότιμη ανάπτυξη γνωστικών και δημιουργικών δεξιοτήτων, αξιοποιώντας στο έπακρο τις μοναδικές ικανότητες των χαρισματικών παιδιών (Wilson, 2018).

Η Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM εστιάζει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ όλων των παιδιών (An & Yoo, 2015), όπου η ατομική προσπάθεια και προσωπική ανάπτυξη ενισχύονται μέσα από τη συνεργασία και την ομαδική εργασία όλων των μαθητών/τριών (Chen & Yang, 2019). Τα χαρισματικά παιδιά δεν ωφελούνται μόνο από τις συνεργατικές δραστηριότητες STEAM, αλλά συνεισφέρουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, καθοδηγώντας, μαθαίνοντας και καινοτομώντας μαζί με τους μη χαρισματικούς/ές συνομηλίκους/ές τους (Griffin, 2022).

2.4. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση που προάγει την κατανόηση, τον σεβασμό και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων εντός του εκπαιδευτικού συστήματος και της κοινωνίας (Banks, 2009). Ως βασικό στοιχείο της προσέγγισης αναδεικνύεται η αναγνώριση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και η προσπάθεια καταπολέμησης των στερεοτύπων και των διακρίσεων μέσω της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ σε αυτή την προσπάθεια κεντρικό στόχο αποτελεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής συνεργασίας και κοινωνικο-συναισθηματικής αμοιβαιότητας ανάμεσα σε μαθητές/τριες διαφορετικών ικανοτήτων και πολιτιστικών υποβάθρων (Cushner et al., 2011). Επιπλέον, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση υποστηρίζει την προσαρμογή της μάθησης στις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών/τριών, προωθώντας ευέλικτες μεθόδους που ανταποκρίνονται στις πολιτιστικές τους ιδιαιτερότητες (Dervin & Gross, 2016).

Οι συμπεριληπτικές διαπολιτισμικές προσεγγίσεις επικεντρώνονται στην προσαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές γλωσσικές δεξιότητες όλων των μαθητών/τριών (Portera, 2011), ενώ η ενσωμάτωση διαπολιτισμικών στοιχείων στο εκπαιδευτικό υλικό κρίνεται απαραίτητη για την καλλιέργεια ενός συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος (Portera, 2008). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη πολλαπλών οπτικών και πολιτισμικών αφηγήσεων, σε μία προσπάθεια διαπολιτισμικής κατανόησης και προαγωγής του σεβασμού (Baraldi, 2006). Όμοια, η υιοθέτηση μαθησιακών προσεγγίσεων που προάγουν τη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία όλων των παιδιών, ανεξάρτητα των ιδιαίτερων δεξιοτήτων τους, αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επιτυχή εφαρμογή των διαπολιτισμικών προσεγγίσεων, όταν αυτή υποστηρίζεται από ένα αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, μέσω συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πολιτικών (Faas et al., 2014).

3. Μεθοδολογία

Η παρούσα έρευνα ακολουθεί μία ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, στο πλαίσιο μίας πραγματιστικής μελέτης περίπτωσης, με στόχο τη διερεύνηση στάσεων, αντιλήψεων και

πρακτικών εκπαιδευτικών για την εφαρμογή διαπολιτισμικών προσεγγίσεων στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM. Το δείγμα της έρευνας επιλέχθηκε μέσω σκόπιμης δειγματοληψίας και περιλάμβανε έξι εκπαιδευτικούς, διαφόρων ειδικοτήτων, με πρότερη εμπειρία στην Εκπαίδευση STEM/STEAM ή/και στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας, οι οποίοι/ες συμμετείχαν σε ένα ετήσιο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης με θέμα «Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM». Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης και παρατήρησης της υλοποίησης ενός μαθησιακού σεναρίου Χαρισματικότητας STEAM, στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μη Τυπικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Η διαδικασία περιλάμβανε την κωδικοποίηση των δεδομένων, την αναγνώριση επαναλαμβανόμενων μοτίβων και τη δημιουργία θεματικών κατηγοριών που σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα. Ηθικές παράμετροι, όπως η διασφάλιση της συγκατάθεσης, η εμπιστευτικότητα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών, τηρήθηκαν με αυστηρότητα, σύμφωνα με τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

4. Αποτελέσματα

Μέσα από τη θεματική ανάλυση των δεδομένων καταγράφηκαν συγκεκριμένες στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιοποίηση διαπολιτισμικών προσεγγίσεων στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM ως μέσο εκπαιδευτικής συμπερίληψης. Παράλληλα, εντοπίστηκαν παράγοντες που υποστηρίζουν την εφαρμογή αυτών των προσεγγίσεων, καθώς και προκλήσεις που τη δυσχεραίνουν.

4.1. Σχεδίαση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων Χαρισματικότητας STEAM

Οι στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών αποτυπώνονται τόσο μέσα από τα απόψεις τους όσο και από τις στρατηγικές που εφαρμόζουν για τη συμπερίληψη των μαθητών/τριών με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία επιλογής δραστηριοτήτων και θεμάτων STEAM που είναι γνώριμα σε όλα τα παιδιά, καθώς αυτό διευκολύνει τη σύνδεση και ενισχύει τη συνοχή της ομάδας. Σχεδίασαν μάλιστα εκπαιδευτικό υλικό που αναγνωρίζεται από διάφορες κουλτούρες, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση μαθητών/τριών που δεν είναι εξοικειωμένοι/ες με την κυρίαρχη πολιτισμική παράδοση. Παράλληλα, διαπιστώνουν ότι η άμεση εισαγωγή μαθητών/τριών σε ένα αμιγώς ελληνικό μαθησιακό πλαίσιο, χωρίς γέφυρες προς τις δικές τους πολιτισμικές εμπειρίες, μπορεί να οδηγήσει σε αποξένωση και αποστροφή προς την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η προσαρμογή της διδασκαλίας ανάλογα με το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας των μαθητών/τριών θεωρείται επίσης αναγκαία. Οι εκπαιδευτικοί εισήγαγαν σταδιακά πιο σύνθετες έννοιες και λεξιλόγιο STEAM, διευκολύνοντας την κατανόηση και επιτρέποντας στους/στις μαθητές/τριες να αναπτύξουν τις γλωσσικές και γνωστικές τους ικανότητες, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες των δίγλωσσων ή πολύγλωσσων παιδιών στην επικοινωνία και την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι η ανάπτυξη προγραμμάτων Χαρισματικότητας STEAM που ενισχύουν τη γλωσσική ανάπτυξη χωρίς να καταπιέζουν την πολιτιστική ταυτότητα των μαθητών/τριών είναι ουσιώδης. Επιπλέον, θεωρούν ότι η διαφοροποίηση των μαθησιακών πρακτικών πρέπει να εξασφαλίζει ίση πρόσβαση στη γνώση STEAM για όλους/ες τους/ις μαθητές/τριες, αποφεύγοντας θέματα που προκαλούν πολιτιστικές εντάσεις. Σημαντική παράμετρος για τους/τις εκπαιδευτικούς είναι η σύνθεση των ομάδων, η οποία πρέπει να διαμορφώνεται με βάση τις διαπροσωπικές

σχέσεις και τις δεξιότητες των μαθητών/τριών, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και η αλληλοϋποστήριξη. Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση μέσα από δραστηριότητες Χαρισματικότητας STEAM οφείλει να ενθαρρύνει τον διάλογο, την αμοιβαία κατανόηση και την αποφυγή διακρίσεων, συνεισφέροντας στην επιτυχία των εκπαιδευτικών πρακτικών συμπερίληψης.

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι δίκαιη και να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές αφετηρίες των μαθητών/τριών, ενώ δεν μπορεί να είναι ενιαία και καθολική, καθώς οι μαθητές/τριες προέρχονται από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα με ποικίλα επίπεδα γνώσεων και εμπειριών. Η χρήση απλούστερης γλώσσας στις οδηγίες και τις ερωτήσεις θεωρείται επίσης απαραίτητη για τη διασφάλιση της κατανόησης του περιεχομένου της αξιολόγησης, ενώ η αξιολόγηση καθαυτή πρέπει να αφορά όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων, αλλά και τη διαδικασία της συνεργασίας μεταξύ μαθητών/τριών διαφορετικού πολιτιστικού υπόβαθρου. Η αλληλεπίδραση, η αλληλοϋποστήριξη και η ανταλλαγή γνώσεων STEAM αναγνωρίζονται ως κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχία των διαπολιτισμικών προσεγγίσεων. Για τον σκοπό αυτόν, προτείνονται ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης και αυτοαξιολόγηση από τους/τις μαθητές/τριες, αξιολόγηση τόσο του τελικού προϊόντος όσο και της μεθοδολογίας υλοποίησης, παρατήρηση των ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων και συνεχής ανατροφοδότηση σε όλες της φάσεις μάθησης. Οι δραστηριότητες Χαρισματικότητας STEAM πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο που να είναι προσιτές και κατανοητές σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως καταγωγής ή επιπέδου ικανοτήτων, με τη χρήση υλικών, εικόνων και πρακτικών εφαρμογών που γεφυρώνουν τα πολιτιστικά και γλωσσικά χάσματα.

4.2. Συνεργασία με γονείς και τοπικές κοινότητες

Οι στάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη συνεργασία με γονείς και τοπικές κοινότητες, αποτελούν κρίσιμη παράμετρο για την υποστήριξη της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι η γνώση του οικογενειακού και πολιτιστικού υπόβαθρου των μαθητών/τριών συμβάλλει στη διαμόρφωση κατάλληλων μαθησιακών προσεγγίσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Ωστόσο, τονίζουν ότι αυτή η συνεργασία συχνά δυσχεραίνεται, λόγω γλωσσικών εμποδίων ή έλλειψης ενδιαφέροντος από τους γονείς. Η επικοινωνία με τους γονείς διαφορετικών πολιτιστικών υποβάθρων αξιολογείται από τους/τις εκπαιδευτικούς ως δύσκολη, όταν αυτοί δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα ή φέρουν αντιλήψεις που περιορίζουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των παιδιών τους. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι κάποιος γονείς με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο συχνά δεν έχουν σαφή εικόνα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, δεν κατανοούν πλήρως τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους ή δίνουν μεγάλη έμφαση στη βαθμοθηρία και όχι στην ουσιαστική μάθηση. Αντίστοιχα, δεν αναγνωρίζουν ή νοηματοδοτούν τη χαρισματικότητα των παιδιών τους και τη σημασία εφαρμογής διαφοροποιημένων διεπιστημονικών μεθόδων για τη μάθησή τους. Επιπλέον, οι οικογενειακές προσδοκίες συχνά επικεντρώνονται στην οικονομική σταθερότητα εις βάρος της εκπαιδευτικής υποστήριξης της χαρισματικότητάς τους. Αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση κάποιων εκπαιδευτικών ότι τα χαρισματικά παιδιά διαφορετικού πολιτισμικού υποβάθρου, συχνά φέρουν την εικόνα του «διπλά ιδιαίτερου» (twice-exceptional), δηλαδή του/της χαρισματικού/ης μαθητή/τριας με μαθησιακές δυσκολίες.

Σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτικούς, οι τοπικές κοινότητες μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογενειών, διευκολύνοντας

τη συμπερίληψη των μαθητών/τριών και παρέχοντας υποστηρικτικές δομές, όπως πολιτιστικές εκδηλώσεις και προγράμματα ενίσχυσης. Η επιτυχία αυτής της συνεργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε οικογένειας και τη διαμόρφωση ενός διαλόγου που σέβεται τις πολιτιστικές ευαισθησίες. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεργασίας αυτής, στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM, η οποία διαπίστωσαν ότι είναι ικανή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των διαπολιτισμικών προσεγγίσεων και να βελτιώσει την εμπειρία μάθησης, τόσο για τα χαρισματικά όσο και για τα μη χαρισματικά παιδιά.

4.3. Διαπολιτισμική διαφοροποίηση Χαρισματικότητας STEAM

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαφοροποίηση της μάθησης για τους/τις χαρισματικούς/ες μαθητές/τριες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο επικεντρώνονται κυρίως στις προκλήσεις της αναγνώρισης της χαρισματικότητας και της προσαρμογής των μεθόδων της Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας STEAM στις διάφορες μορφές της. Η επιρροή του πολιτιστικού και γλωσσικού περιβάλλοντος σε αυτή τη διαδικασία θεωρείται σημαντικός παράγοντας, ενώ παράλληλα οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι οι μαθητές/τριες που δε διαθέτουν πλήρη γλωσσική επάρκεια αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες στην έκφραση και την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η διαφοροποίηση της μάθησης πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικές που επιτρέπουν στους/στις μαθητές/τριες να εκφράζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους χωρίς γλωσσικούς φραγμούς, με τη χρήση απλούστερης γλώσσας, καθώς και με την εφαρμογή ευέλικτων στρατηγικών μάθησης, όπως προφορικές εξετάσεις ή πρακτικά δημιουργικά projects. Επιπλέον, η ενίσχυση της διαπολιτισμικής συμπερίληψης επιδιώχθηκε μέσω δραστηριοτήτων STEAM που δεν επικεντρώνονταν υπερβολικά σε ένα εξειδικευμένο πολιτιστικό συγκείμενο, αποφεύγοντας έτσι την απομόνωση όσων παιδιών δε μετείχαν σε αυτό. Τέλος, αναφέρεται η ανάγκη για ισορροπημένη εισαγωγή των χαρισματικών μαθητών/τριών σε ομάδες με γλωσσικά επαρκείς συμμαθητές/τριες, ώστε να επιταχύνεται η μάθηση μέσω της συνεργασίας, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο πίεσης ή ανταγωνισμού που μπορεί να αποθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες.

Οι στάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών υποδεικνύουν ότι η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας STEAM παρέχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους/τις χαρισματικούς/ες όσο και για τους/τις μη χαρισματικούς/ες μαθητές/τριες. Η έκθεση των χαρισματικών μαθητών/τριών σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα συμβάλλει στην πολύπλευρη κατανόηση των ικανοτήτων τους, βοηθώντας τους/τες να ανακαλύψουν νέες κλίσεις και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους. Επιπλέον, η συμμετοχή σε πολυπολιτισμικές ομάδες ενισχύει την ικανότητά τους να κατανοούν και να συνεργάζονται με άτομα διαφορετικού υπόβαθρου, καλλιεργώντας την ανεκτικότητα και τη συμπεριληπτικότητα. Η επαφή των χαρισματικών μαθητών/τριών με διαφορετικές πολιτισμικές πρακτικές ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη πρωτότυπων και καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα STEAM, ενώ δημιουργεί ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου όλοι/ες οι μαθητές/τριες αισθάνονται αποδεκτοί/ές και έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν και να συμμετάσχουν ισότιμα. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν τη δημιουργία μικτών ομάδων, θεωρώντας ότι προάγουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και ηγεσίας, καθώς οι χαρισματικοί/ες μαθητές/τριες βοήθησαν τους/τις συμμαθητές/τριές τους στην κατανόηση σύνθετων εννοιών και συμμετείχαν σε ομαδικές δραστηριότητες με περισσότερο νόημα. Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση με μαθητές/τριες από διαφορετικά υπόβαθρα αξιολογούν ότι έδωσε σε όλους/ες την ευκαιρία να συνεισφέρουν ουσιαστικά και να

αναγνωριστεί η αξία της γνώμης τους. Παράλληλα, η έκθεση σε διαφορετικές προσεγγίσεις και πολιτισμούς συνέβαλε στην άρση των προκαταλήψεων και στην ανάπτυξη ανοικτής σκέψης. Οι μη χαρισματικοί/ες μαθητές/τριες, σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτικούς, επωφελήθηκαν επίσης, καθώς τους παρασχέθηκαν περισσότερες επιλογές μάθησης, προσαρμοσμένες σε διαφορετικούς τρόπους σκέψης, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία της Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας STEAM.

4.4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικότητας, καινοτομίας και επίλυσης προβλημάτων

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι οι διαπολιτισμικές προσεγγίσεις μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας STEAM. Η επαφή με πολιτιστικά στοιχεία που δεν είναι οικεία, όπως η διερεύνηση άγνωστων τρόπων ζωής, αξιακών συστημάτων, τοπικών ιστοριογραφιών, φυσικών πόρων, γεωγραφικών ιδιοτεροτήτων, αρχιτεκτονικών μνημείων, πολιτιστικών παραδόσεων, τελετουργικών παραστάσεων, εθίμων, λαϊκής Τέχνης ή καλλιτεχνικών και επιστημονικών πρακτικών, συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων ιδεών και τρόπων σκέψης. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στους/στις μαθητές/τριες να σκεφτούν πέρα από τα όρια του οικείου και να συνδυάσουν στοιχεία από διαφορετικούς πολιτισμούς για τη δημιουργία νέων λύσεων και εφαρμογών. Επιπρόσθετα, η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της Παγκοσμιοποίησης θεωρείται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της δημιουργικότητας όλων των παιδιών. Οι διαπολιτισμικές προσεγγίσεις, σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτικούς, προάγουν την καινοτομία μέσω της συλλογικής εργασίας και της συνεργασίας μεταξύ μαθητών/τριών διαφορετικών ικανοτήτων, από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα, καθώς η ομαδική εργασία σε projects STEAM επιτρέπει την αξιοποίηση διαφορετικών εμπειριών και γνώσεων για τη δημιουργία νέων και πρωτότυπων ιδεών. Ωστόσο, η αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των προσεγγίσεων, σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτικούς, απαιτεί ισορροπία μεταξύ της κυρίαρχης κουλτούρας και της ενσωμάτωσης στοιχείων από άλλες κουλτούρες, καθώς και προσαρμογή στις ήδη διαμορφωμένες αντιλήψεις των μαθητών/τριών.

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι οι διαπολιτισμικές προσεγγίσεις συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, καθώς εξέθεσαν τους/τις μαθητές/τριες σε προβλήματα STEAM που αφορούσαν εξίσου τοπικά και παγκόσμια πολιτιστικά πλαίσια. Η διαδικασία αυτή ενίσχυσε την ευελιξία της σκέψης τους και τους/τις επέτρεψε να εξετάσουν τις λύσεις από διαφορετικές οπτικές, μέσα από πιθανές εφαρμογές σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι ορισμένοι/ες μαθητές/τριες ενδέχεται να αισθανθούν μειονεκτικά εάν θεωρήσουν το πολιτισμικό τους υπόβαθρο ως «υπανάπτυκτο» ή λιγότερο σημαντικό. Για τον λόγο αυτόν, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η επιλογή θεμάτων πρέπει να είναι εξ ορισμού ουδέτερη και να επικεντρώνεται σε παγκόσμια προβλήματα που συνδέονται ευθέως με τις τοπικές εμπειρίες των μαθητών/τριών, προκειμένου να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος.

Ενώ οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η παγκοσμιοποιημένη κουλτούρα προσφέρει ένα κοινό πλαίσιο έμπνευσης για όλους/ες τους/ις μαθητές/τριες, εκφράζουν ταυτόχρονα την ανησυχία ότι ορισμένοι/ες μαθητές/τριες απομακρύνονται από την πολιτιστική τους κληρονομιά για να ενταχθούν σε κυρίαρχες τάσεις, μειώνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων διαπολιτισμικής καινοτομίας και δημιουργικότητας. Παράλληλα, η άμεση πρόσβαση στην πολιτιστική πληροφορία που παρέχουν τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει τον τρόπο που οι μαθητές/τριες αντιλαμβάνονται και επιλύουν διαπολιτισμικά προβλήματα STEAM. Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι ενώ η

πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη, συχνά περιορίζεται η βαθύτερή της ανάλυση, όχι μόνο από τα μη χαρισματικά, αλλά και από τα χαρισματικά παιδιά. Για τον λόγο αυτόν, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητη την ενσωμάτωση στρατηγικών που ενισχύουν τη διερεύνηση και τον αναστοχασμό στη μαθησιακή διαδικασία, η οποία θα υποκινήσει την επανεξέταση με δημιουργικό τρόπο δεδομένων πολιτιστικών αφηγήσεων και συνακόλουθων πρακτικών επίλυσης προβλημάτων.

4.5. Προκλήσεις και υποστηρικτικοί παράγοντες

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι η εφαρμογή διαπολιτισμικών προσεγγίσεων στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις, ενώ τα πολιτιστικά και γλωσσικά εμπόδια αποτελούν κύριο ζήτημα σε αυτό το πλαίσιο. Οι μαθητές/τριες που δε διαθέτουν πλήρη γλωσσική επάρκεια αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων και των ορολογιών των επιμέρους πεδίων STEAM, ενώ παράλληλα οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να ενσωματώσουν συμπεριληπτικά διαφορετικές πολιτιστικές προσεγγίσεις με τρόπο κατανοητό από όλα τα παιδιά. Η πολυμορφία του επιπέδου των δεξιοτήτων και των εμπειριών των μαθητών/τριών δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις στην εφαρμογή κοινών δραστηριοτήτων, καθώς και στη διαφοροποιημένη μάθηση και αξιολόγηση. Επιπρόσθετα, η πρόσβαση σε εξειδικευμένο διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό Χαρισματικότητας STEAM για πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα είναι περιορισμένη έως μηδενική, καθιστώντας το σχεδιασμό και την προετοιμασία διαπολιτισμικών μαθησιακών δραστηριοτήτων Χαρισματικότητας STEAM δυσχερή, χρονοβόρα και ανεπαρκώς υποστηριζόμενη. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ωστόσο τη συμβολή των νέων τεχνολογιών, επισημαίνοντας ότι μπορεί να βοηθήσουν στην υπέρβαση των γλωσσικών φραγμών και προκρίνουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και πολυμεσικών εφαρμογών για αυτό το σκοπό. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι η χρήση τεχνολογικών μέσων αυτοτελώς δεν επαρκεί, εάν δε συνοδεύεται από την κατάλληλη παιδαγωγική προετοιμασία για την ορθή διαπολιτισμική ενσωμάτωση στη μαθησιακή διαδικασία.

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν επίσης την απουσία θεσμοθετημένου φορέα που να παρέχει συστηματική εκπαίδευση στην εφαρμογή διαπολιτισμικών προσεγγίσεων σε διαφοροποιημένα διεπιστημονικά πλαίσια, όπως η Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM. Τονίζουν ότι παρά τη σταδιακή αναγνώριση της σημασίας της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, τα περισσότερα διαθέσιμα προγράμματα δε διαθέτουν εξειδίκευση στη Χαρισματικότητα ή στην ενσωμάτωση των αρχών της Εκπαίδευσης STEAM. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται κυρίως με ατομική πρωτοβουλία μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ή προσωπικής έρευνας, γεγονός που υποδηλώνει την έλλειψη μιας θεσμικά συντονισμένης στρατηγικής που να υπηρετεί αυτή την προσπάθεια. Πολλοί/ές εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα διαπολιτισμικής συμπερίληψης θα πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικό κομμάτι της παιδαγωγικής προετοιμασίας των υποψήφιων εκπαιδευτικών και προτείνουν τη θεσμοθέτηση μαθημάτων σε πανεπιστημιακό επίπεδο, καθώς και την ένταξη εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.

5. Συμπεράσματα

Η έρευνα ανέδειξε ότι οι διαπολιτισμικές προσεγγίσεις μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη συμπερίληψη χαρισματικών και μη χαρισματικών μαθητών/τριών

διαφορετικών πολιτιστικών υποβάθρων στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας STEAM, ενισχύοντας την κατανόηση, την αποδοχή και τη συνεργασία μέσω διαφοροποιημένων μαθησιακών μεθόδων και τεχνικών. Η διαπολιτισμική προσαρμογή, η χρήση πολυγλωσσικών εκπαιδευτικών υλικών και η διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών πρακτικών στις πολιτιστικές και γλωσσικές ανάγκες των μαθητών/τριών διαπιστώθηκε ότι διευκολύνουν την πρόσβαση όλων στη γνώση, την κοινωνικο-συναισθηματική υποστήριξη, την προαγωγή της διαπολιτισμικής δημιουργικότητας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδοσυνεργατικής επίλυσης προβλημάτων. Ωστόσο, τα γλωσσικά εμπόδια, η ανεπαρκής εμπλοκή των γονέων και η έλλειψη θεσμοθετημένων προγραμμάτων κατάρτισης, αποτελούν για τους/ις εκπαιδευτικούς σοβαρές προκλήσεις που περιορίζουν την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των διαπολιτισμικών προσεγγίσεων ως μέσο εκπαιδευτικής συμπερίληψης. Η δημιουργία δικτύων επαγγελματικής ανάπτυξης, η συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και η ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων αναγνωρίζονται ως υποστηρικτικοί παράγοντες που μπορούν να ενισχύσουν την εφαρμογή των διαπολιτισμικών προσεγγίσεων, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή και την καινοτομία στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- An, H. R., & Yoo, M. H. (2015). Analysis of research trends in STEAM education for the gifted. *Journal of Gifted/Talented Education, 25*(3), 401-420.
- Banks, J. A. (Ed.). (2009). *The Routledge international companion to multicultural education* (Vol. 32). New York: Routledge.
- Baraldi, C. (2006). *Education and intercultural narratives in multicultural classrooms*. *Officina, 7*-204,
- Bazler, J., & Van Sickle, M. (Eds.). (2017). *Cases on STEAM education in practice*. IGI global.
- Bybee, R. W. (2013). *The case for STEM education: Challenges and opportunities*. NSTA Press.
- Chen, M. & Yang, J. (2019). Cultivating creativity in education and culture in STEAM education. *Creativity Research Journal, 31*(2), 242-248.
- Clark, C. A. (1970). Serious games. *New York: Viking, 10*(000276427001400113).
- Costantino, T. (2018). STEAM by another name: Transdisciplinary practice in art and design education. *Arts education policy review, 119*(2), 100-106.
- Cushner, K., McClelland, A., & Safford, P. L. (2011). *Human diversity in education: An intercultural approach*. McGraw Hil.
- Dai, D. Y. (2018). A history of giftedness: Paradigms and paradoxes. *Handbook of giftedness in children: Psychoeducational theory, research, and best practices, 1*-14.
- Dai, D. Y., Swanson, J. A., & Cheng, H. (2011). State of research on giftedness and gifted education: A survey of empirical studies published during 1998—2010 (April). *Gifted child quarterly, 55*(2), 126-138.
- Dervin, F., & Gross, Z. (Eds.). (2016). *Intercultural competence in education: Alternative approaches for different times*. London: Springer.
- Faas, D., Hajisoteriou, C., & Angelides, P. (2014). Intercultural education in Europe: Policies, practices and trends. *British Educational Research Journal, 40*(2), 300-318.
- Ford, D. Y. (2010). Multicultural issues: Underrepresentation of culturally different students in gifted education: Reflections about current problems and recommendations for the future. *Gifted Child Today, 33*(3), 31-35.
- Griffin, E. (2022). STEAM Interventions with Non-Identified Gifted and Talented Students. *Masters of Education in Teaching and Learning, 51*.

- Herro, D., Quigley, C., & Cian, H. (2019). The challenges of STEAM instruction: Lessons from the field. *Action in Teacher Education*, 41(2), 172-190.
- Huss, J. A. (2006). Gifted education and cooperative learning: A miss or a match?. *Gifted child today*, 29(4), 19-23.
- Kang, H., & Seo, H. (2013). The development and application of a life science-based STEAM program for middle school science gifted students. *Korean Science Education Society for the Gifted*, 5, 162–173.
- Kangas, M., Koskinen, A., & Krokfors, L. (2017). A qualitative literature review of educational games in the classroom: the teacher's pedagogical activities. *Teachers and Teaching*, 23(4), 451-470.
- Karnes, F. A., & Bean, S. M. (Eds.). (2021). *Methods and materials for teaching the gifted*. London: Routledge.
- Kaymakçı, G., & Can, S. (2023). Bibliometric analysis of the articles on STEM/STEAM education in gifted students. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 11(21), 275-308.
- Kim, G. S., & Choi, S. Y. (2012). The effects of the creative problem solving ability and scientific attitude through the science-based STEAM program in the elementary gifted students. *Journal of Korean Elementary Science Education*, 31(2), 216-226.
- King, R. (2022). The utility of pragmatism in educational research. *Creative Education*, 13(10), 3153-3161.
- Liao, C. (2016). From interdisciplinary to transdisciplinary: An arts-integrated approach to STEAM education. *Art Education*, 69(6), 44-49.
- Milakis, E. D. (2025). The role of educational games in developing cognitive, social, and creative skills in gifted STEAM education. *International Journal of Communication and Information Technology*, 6(1), 88-97.
- Milakis, E. D., Argyrakou, C. C., Loukisas, T., Vangeli, D. G., Katsarou, M. C., & Lalou, A. (2024). Comparative analysis of Large Language Models as AI assistants for Educational Assessment: A case study in STEAM education. *International Journal of Computing and Artificial Intelligence*, 5(2), 51-55.
- Portera, A. (2008). Intercultural education in Europe: epistemological and semantic aspects. *Intercultural education*, 19(6), 481-491.
- Portera, A. (2010). Intercultural and multicultural education: Epistemological and semantic aspects. In *Intercultural and multicultural education*. London: Routledge, 26-44.
- Quigley, C. F., Herro, D., & Jamil, F. M. (2017). Developing a conceptual model of STEAM teaching practices. *School science and mathematics*, 117(1-2), 1-12.
- Rafti, M., Milakis, E. D., Argyrakou, C. C., Vangeli, D. G., & Katsarou, M. C. (2025). Hands-On STEAM Programming: Microteaching with Micro:bit for Enhanced Learning. *Journal of Hypermedia & Technology-Enhanced Learning*, 3(2), 1–20.
- Reis, S. M., & Renzulli, J. S. (2004). Current research on the social and emotional development of gifted and talented students: Good news and future possibilities. *Psychology in the Schools*, 41(1), 119-130.
- Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. *Phi Delta Kappan*, 60(3), 180-184.
- Renzulli, J. S. (1986). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), *Conceptions of giftedness*. Cambridge: Cambridge University Press, 53-92.
- Renzulli, J. S. (2011). What makes giftedness?: Reexamining a definition. *Phi Delta Kappan*, 92(8), 81-88.

- Riga, A., & Malafantis, K. (2023). Gifted Students within the Greek Educational Context: Challenges and Perspectives in the Frame of Contemporary Inclusive European Education. *European Journal of Education and Pedagogy*, 4(1), 112-118.
- Roussou, A. M., Argyrakou, C. C., & Milakis, E. D. (2025). Integrating STEAM and theatrical methods in early childhood environmental education: A framework for holistic learning. *International Journal of Geography, Geology and Environment*, 7(2), 19–42.
- Rudasill, K. M., Adelson, J. L., Callahan, C. M., Houlihan, D. V., & Keizer, B. M. (2013). Gifted students' perceptions of parenting styles: Associations with cognitive ability, sex, race, and age. *Gifted Child Quarterly*, 57(1), 15-24.
- Segarra, V. A., Natalizio, B., Falkenberg, C. V., Pulford, S., & Holmes, R. M. (2018). STEAM: Using the arts to train well-rounded and creative scientists. *Journal of microbiology & biology education*, 19(1), 19-1.
- Shute, V. J., & Ke, F. (2012). Games, learning, and assessment. In *Assessment in game-based learning: Foundations, innovations, and perspectives*. New York, NY: Springer, 43-58.
- Sternberg, R. J. (2023). Giftedness does not reside within a person: Defining giftedness in society is a three-step process. *Roeper Review*, 45(1), 50-60.
- Szymanski, A. (2021). Social and Emotional Issues in Gifted Education. In *Critical Issues and Practices in Gifted Education*. London: Routledge, 417-429.
- Thompson, L. A., & Oehlert, J. (2010). The etiology of giftedness. *Learning and Individual Differences*, 20(4), 298-307.
- VanTassel-Baska, J., & Brown, E. F. (2021). An analysis of gifted education curriculum models. *Methods and materials for teaching the gifted*, 107-138.
- Wilson, H. E. (2018). Integrating the arts and STEM for gifted learners. *Roeper review*, 40(2), 108-120.
- Worrell, F. C., Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Dixson, D. D. (2019). Gifted students. *Annual review of psychology*, 70, 551-576.
- Xu, W., & Zammit, K. (2020). Applying thematic analysis to education: A hybrid approach to interpreting data in practitioner research. *International journal of qualitative methods*, 19, 1609406920918810.
- Yakman, G. (2008). STEAM education: An overview of creating a model of integrative education. In *Pupils' Attitudes Towards Technology (PATT-19) Conference: Research on Technology, Innovation, Design & Engineering Teaching*. Salt Lake City, Utah, USA.
- Yang, Y., & Yoo, M. (2017). The effect of mathematics-based STEAM program using big data on the creative problem-solving abilities, mathematics career orientation and STEAM core competencies of middle school gifted students. *Journal of Gifted/Talented Education*, 27, 607-629.
- Ziegler, A., Stoeger, H., & Vialle, W. (2012). Giftedness and gifted education: The need for a paradigm change. *Gifted Child Quarterly*, 56(4), 194-197.
- Αργυράκου, Κ. Κ., & Μηλάκης, Ε. (2018). S.T.E.A.M. στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Διδάσκοντας το Λαϊκό Πολιτισμό σε Φιλιππινέζους μετανάστες. *Physics News*, 7(9), 28-30.